

CUMHURİYET DÖNEMİ YEREL BANKACILIK TEŞEBBÜSLERİ: EFESBANK

Güneş TOLON

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü

Lisans Öğrencisi

ÖZET

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilanının ardından genç Türkiye Cumhuriyeti savaşın sebep olduğu maddi ve manevi yaraları sarmayı amaçladı. Uluslararası arenada tanınırlık sağlamaya başlayan Türkiye, tam bağımsızlığını diğer devletlere karşı ispat etmeye başladı. Ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik alanda öncelendiği tam bağımsızlık ilkesi, ülkenin finans kuruluşlarının teşekkülünü ve gelişmesini sağladı. 1924 yılında Atatürk tarafından, milli bir banka oluşturmak amacıyla İş Bankası kuruldu. Milli bankacılık ilkesi ülke genelinde benimsendi, savaşın yarattığı tahribatın onarılmasının ve şehirlerin yeniden kurulmasının finanse edilmesi amaçlandı. Bu dönemde yerel banka kurma girişimleri başladı, Anadolu'nun birçok şehrinde esnaf, tüccar ve çiftçilerin işbirliği ile şehir merkezinde yer alan, tek şubeye sahip yerel bankalar kuruldu. 1933 yılında Zonguldak'ın ilk yerel ve özel bankası Şefik Kamil Bey tarafından Yardım Bankası adı verilerek kuruldu. Şefik Kamil Bey, teminat mektubu alma konusunda yaşadığı güçlükler sebebiyle bankayı kurmaya karar verdi. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasının ardından antik kentlere olan özel ilgisi sebebiyle Efes soyadını seçti ve bu bağlamda bankasının ismi de Efesbank olarak değişti. 1972 yılında dağılma sürecine giren şirket, 1980 yılında Banker Kastelli ve Işıklar Holding tarafından satın alınmak istendi ancak başarılı olunamamasını takiben banka kapandı.

Anahtar kelimeler: Bankacılık, kalkınma, iktisat, ticaret

LOCAL BANKING ENTERPRISES OF THE REPUBLICAN PERIOD: EFESBANK

ABSTRACT

Following the proclamation of the republic on October 29, 1923; the young Republic of Türkiye began to heal the material and moral wounds inflicted by the war. Türkiye; beginning to gain international recognition, began to assert its full independence against other states. The principle of full independence, prioritized in the economic sphere by Mustafa Kemal Atatürk, the country's founder and first president, facilitated the establishment and development of the country's financial institutions. In 1924, Atatürk established İş Bankası (İş Bank) to establish a national bank. The principle of national banking was adopted nationwide, aiming to finance the repair of the devastation caused by war and the rebuilding of cities. During this period, initiatives to establish local banks began, with local banks established in many Anatolian cities through the collaboration of tradesmen, merchants, and farmers. These banks were generally located in the city center and had a single branch. In 1933, the first local, private bank in Zonguldak was founded by Şefik Kamil, named Yardım Bankası. Şefik Kamil decided to establish the bank due to difficulties in obtaining letters of guarantee. Following the enactment of the Surname Law in 1934, he chose the surname Efes due to his particular interest in ancient cities, and accordingly, the name of his bank was changed to Efesbank. The company entered the process of dissolution in 1972, and in 1980, Banker Kastelli and Işıklar Holding attempted to acquire it, but these attempts were unsuccessful and the bank was subsequently closed.

Keywords: Banking, development, economy, trade

Giriş: Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşında yenik çıkmasını takiben uğradığı işgal birçok savaşa zemin hazırladı. Askeri ve iktisadi açıdan güçsüz kalan Osmanlı, itilaf devletlerine boyun eğmek durumundaydı. İtilaf devletlerinin isteklerine karşı direnemeyen Osmanlı, batılı devletlerce kendisine takılan “Hasta Adam” lakabına mahkum edilmişti. Milli direnişi sine-i millete dönerek başlatan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'yu savaşıarak itilaf devletlerinden arındırdı; 1920'de TBMM'yi, 1923'te ise cumhuriyeti kurarak bir devlet oluşturdu. Yeni kurulan genç cumhuriyet, finansal kaynağa ihtiyaç duymaktaydı. Atatürk'ün önderliğinde başta İş Bankası kuruldu, ardından şehirlerin ihya edilmesi amacıyla çiftçiler, tüccarlar ve esnaflar tarafından yerel bankalar kuruldu. (Öztürk, 2019; Bozoklu, 2003) Yaralarını saran genç cumhuriyete merhem olan bu bankalar ülke ekonomisinde aktif bir rol oynadı.

Tarihçe: 1899 yılında Karadeniz Ereğli'de doğan Şefik Kamil, lise mezuniyetinin ardından ticarete atılmıştır. Maden ocaklarında ve inşaat alanında çalışmış, fırıncılık dahi yapmıştır. Çalışma hayatında bankalardan teminat mektubu alma hususunda sorunlar yaşamış ve bu sorunları çözmek için kendi bankasını kurmuştur. Savaştan çıkan, iktisadi teşebbüslerle büyüyen Türkiye'nin illerinde ortaya çıkan yerel banka kurma girişimleri böylece Zonguldak'a da sıçramış, ilin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Şefik Kamil Efes, işbu girişimini Hürriyet Gazetesine 4 Aralık 1986 tarihinde verdiği demeçle “Bankaya kızdım, banka kurdum.” diyerek tasvir etmiştir. Yardım Bankası olarak kurulan bankanın adı, 1934 tarihli Soyadı Kanunu'nun ardından Efesbank olarak değiştirilmiştir, Şefik Kamil Efes; Efes soyadını İzmir'de bulunan ve bankacılık tarihinde önemli bir yeri olan Artemis Tapınağına atıf olarak almıştır. Şefik Kamil Efes, Efesbank'ı bir ikraz bankası olarak kurmuştur, daha sonra banka kâr edememeye başlayınca önce çalışan personel sayısı azaltılmış, daha sonra ise tasfiye sürecine geçilmiştir. Banker Kastelli ve Işıklar Holding her ne kadar bankayı satın alma arzularını Şefik Kamil Bey'e iletmişler de, istenilen ücret kendilerine fazla gelmiş ve satın almaktan vazgeçmişlerdir. 1972'den sonra emekli olan Şefik Kamil Bey, Zonguldak'ta yaşamaya devam etmiş ve 1988 yılında vefat etmiştir. (Yüce, 2023)

Müteahhitlik dönemi eleştirileri: Şefik Kamil Efes, müteahhitlik yaptığı dönemde Tokat'ta inşa ettiği Halkevi binasının 1939 Erzincan Depremi'nin ardından yıkılması sebebiyle çokça tenkit edilmiştir. İstiklal Mahkemesi üyeliği, müddeiumumilik, müsteşarlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunmuş Necip Ali Küçüka tarafından halkevinin yıkılması ancak kerpiç binaların yıkılmaması argümanlarıyla öne çıkan bir yazı Ulus Gazetesinde yayımlanmıştır. Yayımlanan yazının ardından gazetede çıkan yayına karşı bir cevap layihası müteahhit Şefik Kamil Efes tarafından gazeteye gönderilmiş olup bu yazıda denetimin Nafia Bakanlığı tarafından yapıldığını ve onaylandığını, inşaatta kusur bulunmadığını, ödemelerin geciktirildiğini, alacağının kaldığını söylemiştir. Betonarme binaların yıkılıp neden kerpiçten yapılan binaların yıkılmadığı sualinin bilim ve mütehassıslarca cevaplanabileceğini de ifade etmiştir. Tokat Muhasebe Müdürlüğü de ödemelerin yapıldığını, borç kalmadığını ve kusur hususunda teknik raporu beklediklerini ifade eden bir yazıyı cevaba cevap olarak gazeteye göndermişlerdir. (Üzen, 2010)

Ailesine ilişkin bilgiler: Şefik Kamil Efes'in ailesi Zonguldak'ın ileri gelen ailelerinden olup Türkiye'nin finans ve bürokrasi tarihinde önemli yer edinmiş bireyler yetiştirmiştir. Efes ailesinin mensuplarının çoğunluğu Efes soyadını almayı tercih etse de bazı aile bireyleri Aliimamoğlu soyadını almışlardır. Şefik Kamil Efes'in dedesi Hüseyin Kâmil Efendi ve babası Tefik Efes Osmanlı İmparatorluğu döneminde kadılık görevinde bulunmuşlardır. Büyük dedelerinin II. Mahmud devrinde görev yapmış ve görevi sırasında İstanbul'dan Karadeniz Ereğli'ye kaçarak yerleşmiş bir yeniçeri ağası olduğu belirtilmektedir. Şefik Kamil Efes, Hilmiye Hanım ile evlenerek üç çocuk sahibi olmuştur. Çocuklarının ismi Yakut, Tefik Kamil ve Gülderen'dir. Kardeşi Hüseyin Kamil Efes, Türkiye'nin muhtelif illerinde kaymakamlık ve vali muavinliği görevinde bulunmuştur. İsmet İnönü'nün başbakanlığı döneminde İhsan Sabri Çağlayangil ile birlikte yargılanmış ve ardından çıkan afa Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğlu imzasıyla davası düşürülmüştür (TBMM, 1961).

Türkiye'nin ilk çamaşır makinesini üreten, icatlarıyla tanınan Kamil Tolon; icat ettiği müzik kutusunu Efesbank'ın sahibi Şefik Kamil Efes'e üç liraya satmış ve çalışmalarında işbu parayı sermaye olarak kullanmıştır (Tolon, 2020). Daha sonraki yıllarda Kamil Tolon'un kız kardeşi Sabiha Tolon, Hüseyin Kamil Efes ile evlenmiş ve iki erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Hüseyin Kamil Efes'in oğlu Ersin Teoman Efes, Kamil Tolon'un en büyük kızı Abatun Tolon ile evlenmiş ve iki kız çocukları olmuştur.

Sonuç:

Şefik Kamil Efes, cumhuriyet tarihinin iktisadi bağımsızlık kazanma sürecinde Zonguldak'ın ilk yerel ve özel bankasını kurarak ülke ekonomisinin kalkınmasına fayda sağlamış ve adıyla özdeşleşmiş Efesbank ile anılacak önemli bir figürdür.

Kaynakça:

Yüce, Mustafa. "Zonguldak'ın İlk Özel Bankacısı ŞEFİK KÂMİL EFES." *HALKIN SESİ GAZETESİ-Gücünü Halktan Alan Gazete*, 11 May 2023, www.halkinsesi.com.tr/zonguldakin-ilk-ozel-bankacisi-sefik-kmil-efes.

Üzen, İsmet. *1939 Erzincan Depreminin Tokat'taki Yansımaları*. 1 July 2010, dergipark.org.tr/tr/pub/karadearas/issue/10069/124151.

Öztürk, Gülin. *Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Mahalli Bir Banka : Akseki Ticaret Bankası*. 2019, library.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0024011&lng=.

Tolon, Güneş. *Duayen Sanayici Kamil Tolon'un Yaşam Öyküsü*. 2020.

Bozoklu, Derya. *Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine Ve Gelişimine Genel Bir Bakış*. 1 Mar. 2003, dergipark.org.tr/tr/pub/aamd/issue/61166/910808.

Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi." Türkiye Büyük Millet Meclisi, www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/CS___/t02/c010/cs___02010055.pdf. Erişim tarihi: 17 Ekim 2025.

Resimler:

Şefik Kamil Efes ve Efesbank'ı gösteren resimler Wikimedia Commons'tan alınmış olup her iki resim de "Kamu Malı (PD)" lisansı ile lisanslanmıştır.